

БИОЛОГИЯДА АМАЛИЙ ТАЖРИБАЛАР ЎТКАЗИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ВИРТУАЛ ЕЧИМЛАРИ

Кулдошева Гулсум Кушмаматовна

Тошкент Давлат стоматология институти Академик
лицейи Биология фани ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505500>

Аннотация: Замонавий илм-фан ривожини, ахборот технологиялари билан ҳамроҳликда амалга оширилган таълим тизимида ахборот таълимий воситалардан фойдаланишга мослашган дастурий воситалар биология фанини ўқитишда дунё ҳамжамияти даражасида таълим олиб боришга ёрдам беради. Мақолада мана шундай таълим берувчи дастурий воситалар аҳамияти ёритиб берилган.

Калит сўзлар: замонавий таълим тизими, ахборот технологиялари, виртуал лаборатория, виртуал тасаввур, виртуал борлик, таълим берувчи дастурий воситалар.

Тараққиётга эришиш учун, рақамли билимлар ва замонавий ахборот технологияларини эгаллашимиз зарур ва шарт. Бу бизга юксалишнинг энг қисқа йўлидан бориш имкониятини беради. Зеро, бугун дунёда барча соҳаларга ахборот технологиялари чуқур кириб бормоқда". Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги бошқа манфаатдор идоралар билан биргаликда «Рақамли Ўзбекистон — 2030» дастури лойиҳасини ишлаб чиқишди. Бу лойиҳага кўра республикамизда таълим сифатини ошириш, замонавий таълим ахборот ресурсларини яратиш устувор вазифа этиб белгиланди. Дастурга асосан, салоҳияти мавжуд олий таълим муассасаларида ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқиш соҳасида лабораториялар, жумладан халқаро тан олинган илғор IT-компанияларни жалб қилган ҳолда ташкил этиш; маҳаллий ахборот технологиялари ва дастурий маҳсулотларни ишлаб чиқишни янада ривожлантириш учун қулай шарт-шароитларни яратиш устувор вазифа сифатида белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги билан биргаликда экспертлар, шу жумладан, хорижий экспертлар иштирокида маълумотлар ҳақидаги фан, улкан маълумотлар, сунъий интеллект каби йўналишларда кадрлар тайёрлашни назарда тутган ҳолда, ахборот- коммуникация технологиялари ва рақамли иқтисодиёт соҳасидаги ўқув дастурларини қайта кўриб чиқиш ҳамда

кимё-биология, геология каби йўналишларда фундаментал ва амалий тадқиқотларни фаоллаштириш, таълим самарадорлигини ахборот технологиялари орқали ривожлантириш кўзда тутилган.

Замонавий ривожланган жамият ва атроф- муҳитни муҳофаза қилиш фан ва технологияларни интеграциялаш, улар муносабатини мукамал ўрганиш орқали ривожлантириш керак. Ахборот технологияларининг таълим тизимида қўлланилиши жадал равишда ўсмоқда. Ҳозирги кунда ахборот технологияларидан, ахборот ресурслари сифатида ёки мултимедиа манбаси учун платформа сифатида фойдаланиш мумкин.

Бундан ташқари, виртуал тасаввур (ВТ), виртуал лаборатория (ВЛ) ёки виртуал борлиқ (ВБ) каби технологиялар бошқа таълим воситалари ҳамда ўқитиш методларига нисбатан кўп афзалликларга эга.

Талабаларга компьютерлар ва ахборот технологияларидан унумли фойдаланган ҳолда таълим бериш, кўпроқ виртуал тасаввур воситаларини ишлаб чиқишга имкон берди. Шундай қилиб, табиий фанларни ўқитиш ва ўрганишда, таълим сифатини ривожлантирувчи воситаларни ишлаб чиқишда, компьютер технологиялари инновацияларининг ўрни зурур эканлигини ўргатиш ва ўрганиш бундай ВТни яхшилаш учун қизиқарли имконият тақдим этади.

Амалий тажриба - табиий фанлар ўқитишнинг муҳим таркибий қисми. Баъзан таълим муассасаларида шаҳарда илмий лаборатория ташкил этиш вақти, хавфсизлиги ва харажатлари билан боғлиқ, бир нечта чекловлар юзага келади. Бироқ бу чекловлар ахборот технологиялари (веб- сайтлар, ўқитиш учун электрон дарсликларни, виртуал майдон ташрифлари, компьютер моделлаштиришни, виртуал лаборатория ичига олади) фойдаланган ҳолда ёрдамида ҳал қилиниши мумкин бўлган ўқув материаллари деб ҳисобланилади.

Юқоридаги муаммонинг ечимини таълимда амалий тажрибалар ўтказишда тирик объектларнинг етишмаслиги, айрим тажрибада ишлатиладиган воситаларнинг йўқлигини, таълим тизимига мослаштирилган виртуал лабораториялар орқали ҳал этилиши исботланяпти. Реал дунёни шакллантиришда, виртуал тасаввурнинг ўрни беқиёс. Ҳақиқий тажрибалар ва операцияларни тажрибада бажариш, реал муҳитда вақт, хавфсизлик ёки харажат каби чеклашлар туфайли, одатда амалий фанларни ўқитишнинг бир қисми виртуал тасаввур орқали амалда бажариш имконини беради.

Виртуал тасаввур талабалар учун амалий машғулотадаги жонли тажрибалар қийматга тенг, чунки у турли таълим услублари ва методларига электрон тарзда мурожаат қилади.

Таълимда виртуал лабораториялар кўп афзалликларга эга, айниқса, вақт жиҳатдан олганда виртуал лабораториялар қулай ва мослашувчан ҳисобланади. Компьютер моделлаштиришга таянадиган виртуал лабораториядан фойдаланиш, ўқувчиларда тажрибани хавфсиз ўтказиш, ҳақиқий кимёвий ва биологик маҳсулотлар ўрнига фойдаланиш имконини беради. Талабалар ҳатто уйда ўқиш, дам олиш билан бир қаторда, талабаларга худди анъанавий лабораториядаги каби амалий кимёдан хавфли кимёвий моддалар олишда ҳаётдагидек, қўлларини ишлатган ҳолда тажриба ўтказиш имконини беради.

Шунинг учун бундай технологиялардан илм - фанни ривожлантиришда фойдаланишга ҳаракат қилиш керак. Компьютер моделлаштириш абстракт ёки мураккаб илмий тушунчаларни ўқитиш ва ўрганишда тақдим этилиши мумкин бўлган компьютер дастурлари ва анимация курс дастурлари ёки веб-саҳифа орқали таълим тизимини самарали ташкил этувчи воситалар саналади.

Бундан ташқари, таълим тизимида мавжуд бўлган муаммоларни ечишдаги муқобил ечим сифатида ҳозиргача ишлаб чиқилган виртуал муҳитларнинг фойдаланиши ва уларнинг хусусиятлари, омиллари жуда схематик ва икки ўлчовли тузилишга эга. Шундай қилиб, икки ва уч ўлчамли виртуал тасаввурлар орқали биология фанидаги ҳақиқий ҳаётга мос, уч ўлчамли виртуал лаборатория ишлаб чиқиш орқали мактабда лаборатория дарсларини белгиланган ва исталган тартибда олиб бориш имконини беради.

Автоматлаштирилган бундай виртуал лаборатория тизимларни жорий этиш ва улардан фойдаланиш таълим соҳасидаги янгиликлар сифатида катта қизиқишлар ва қизиқарли тажрибаларни тақлиф этади. Бу эса таълим ва ўқитиш сифатини ошириш имкониятлари илмий даража исботидир. Тадқиқотлар шуни кўрсатадики, виртуал лабораториядан фойдаланиш фанни ўқитишда мавзунини яхши ўзлаштирилишига олиб келади.

Ҳозирда интернет тармоқларида бир неча хил интерактив виртуал лабораториялар кўринишидаги дастурлар мавжуд бўлиб, биология фанининг турли соҳаларида кенг қўлланиш имкониятини бермоқда. Мисол тариқасида, дастурий таъминот кўринишида яратилган. Frog

Dissection, 3D Motion Human Anatomy, 3D human anatomy, My incredible body, Leafsnap, plants, visual anatomy, biomio, visual body, “айМолекула:Биолгогия ДНК”, Биология каби дастурий воситаларни биология ўқитиш жараёнида қўллаш замонавий, самарали ва қутилган натижаларни бериш билан бирга ўқувчи – талабаларда табиий фанларга бўлган қизиқишни ривожлантиришга хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Lawrence O. Flowers, Assistant Professor of Microbiology, Fayetteville State University, USA. Investigating the Effectiveness of Virtual Laboratories in an Undergraduate Biology Course
2. Н. Ю. Игнатова, Образование в цифровую эпоху, монография, Нижний Тагил. 2017г.
3. Mao Miyamoto, Deborah M. Milkowski, Christine D. Young, and Leah A. Lebowicz, Developing a Virtual Lab to Teach Essential Biology Laboratory Techniques

